

Variabilidad espacial de la rentabilidad de la inversión en vivienda para alquiler en Bogotá, 2020.

Gabriel Godoy• y Juan Franco*

Semillero de Investigación en Mercado Inmobiliario

Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Economía
Empresarial (GIPE)

Escuela de Economía

Universidad Sergio Arboleda

Resumen

El sector de la vivienda actúa como un dinamizador de la economía en la medida que genera aumentos en la producción y el empleo, y suple la demanda de las personas y empresas que buscan propiedades para vivir, trabajar o alquilar. En este último caso, el mercado de la vivienda se genera sobre la compra y venta de propiedades, al igual que para la venta y alquiler de las mismas. Particularmente existe una limitada cantidad de propiedades a la par que la población crece y la demanda en algunas zonas con espacios limitados aumenta en relación con las necesidades de los individuos. Además, se interrelacionan los ingresos de los individuos, su disposición de pagos, sus necesidades de compra y alquiler, las características de una propiedad, las zonas comunes y el objetivo de su adquisición (inversión o residencia) con la dinámica de este sector. El presente documento revisa el comportamiento en los precios y alquileres de vivienda en la ciudad de Bogotá desde el punto de la inversión en vivienda.

En particular examina la rentabilidad que puede obtener un inversionista por medio de la relación alquiler precio de la vivienda, compara estos resultados en diferentes zonas de la ciudad y con alternativas de inversión (CDT) y explora las variables que la determinan. Se utiliza información obtenida de anuncios de vivienda en alquiler y venta en línea, para el año 2020. La relación alquiler precio (para bienes con características similares) se apoya en modelos de precios hedónicos que permiten considerar la incidencia de factores internos y externos a las viviendas.

Se obtuvieron resultados acordes a investigaciones anteriores en la ciudad de Bogotá esto es una relación alquiler precio que ronda el 0,51% y una rentabilidad anual promedio de la inversión en alquiler de #% las cuales son menores para apartamentos con mayor número de habitaciones, pero no disminuyen linealmente con los precios de la vivienda (al contrario de lo señalado por estudios para otras ciudades). Por su parte la variabilidad de la relación alquiler precio es mayor para los apartamentos de menor y mayor número de habitaciones y menor para aquellos con características intermedias.

Palabras clave: Mercado inmobiliario, vivienda, rentabilidad, venta y alquiler de vivienda.

Códigos JEL: R31, R21, C81.

Abstract

As a catalyzer, the real estate market influences on national production, employment and at the same time supplies the properties demand for living, working and renting. This market is moved mainly by the current stock, supply-demand, and microeconomic subjects. With this, the present document pretends to review the Bogota's real estate market behavior through prices, rents and profitability (price-rent ratio PRR), giving insights for investors. This is mainly possible due to literature revision about the processing and comparison of information inside and outside of Colombia, model recreations, data analysis and the final presentation of results and thoughts.

This way, considering the downtrend on the PRR since 1970 from 1% to 0.5%, the results obtained in this document indicate that: 1. There is no longer an equal direction between prices and PRR in Bogotá, 2. High prices zones concentrates the number of web ads as an important way to sell and rent properties, 3. Number of rooms variable has the biggest weight on PRR, while the most common characteristics properties have the most stable PRR, 4. PRR is sensitive to variations on physical and spatial characteristics, and depending on the changes of them, the PRR could be higher or lower, and lastly, 5. Comparing the activity of buy to rent properties with alternative investments as term deposits, the investor can obtain a higher profitability but he or she must consider a higher associated risk and the effort of tracing.

Keywords: Real estate market, housing, profitability, sale and rental of properties.

Tabla de Contenido

Resumen.....	ii
Abstract.....	ii
Tabla de Contenido.....	iii
Índice de Tablas.....	iii
Índice de Ecuaciones.....	iv
Índice de Ilustraciones.....	iv
Introducción.....	1
Marco teórico.....	2
Información y metodología.....	4
Alquileres y precios observados.....	10
Relación alquiler precio y rentabilidad de la inversión en vivienda.....	13
Determinantes de la Relación Alquiler-Precio.....	19
Rentabilidad de la inversión en vivienda.....	20
Conclusiones.....	21
Bibliografía.....	22
Anexos.....	24
Anexo 1 – Relación alquiler-precio con y sin control por calidad.....	24

Índice de Tablas

Tabla 1. Variables originales.....	5
Tabla 2: Zonas de análisis.....	6
Tabla 3. Variables adicionales.....	7
Tabla 4. Número de anuncios y filtro de observaciones.....	8
Tabla 5. Número de anuncios y filtro de observaciones.....	10
Tabla 6. Características de vivienda ofertada según tipo de oferta.....	12
Tabla 7. Número de anuncios publicados según zona.....	13
Tabla 8. Resultados estimación de modelos de precios hedónicos.....	14
Tabla 9. Relación alquiler precio estimada según percentil.....	15
Tabla 10. Relación alquiler precio estimada según características de la vivienda.....	16
Tabla 11. Relación alquiler precio según zona.....	17
Tabla 12. Regresión relación alquiler-precio.....	19
Tabla 13: Rentabilidad de inversión en alquiler anual según características de la vivienda.....	20
Tabla 14: Rentabilidad de inversión en alquiler anual según zona.....	21
Tabla 14: Relación alquiler precio con y sin control por calidad.....	25

Índice de Ecuaciones

Ecuación 1. Alquiler (renta), costo de uso y precio de la vivienda.....	2
Ecuación 2. Relación Alquiler Precio.....	2
Ecuación 3. Razón alquiler precio para anuncios de venta.....	8
Ecuación 4. Razón alquiler precio para anuncios de arriendo	9
Ecuación 5: Especificación modelo de precios hedónicos para anuncios de venta	9
Ecuación 6: Especificación modelo de precios hedónicos para anuncios de arriendo	9
Ecuación 7. Rentabilidad inversión en vivienda.....	10
Ecuación 8. Razón alquiler venta para anuncios de venta y arriendo	24

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Zonas de análisis	5
Ilustración 2. Anuncios en arriendo y capacidad de pago de los hogares	11
Ilustración 3. Anuncios en venta y capacidad de pago de los hogares	11
Ilustración 4. Precios en venta anunciados según zona.....	13
Ilustración 5. Valores de arriendo anunciados según zona.....	13
Ilustración 6. Histograma para relación alquiler/precio de la base de venta y arriendo	15
Ilustración 7. Relación alquiler precio, diagramas de caja según características y zona	17
Ilustración 8. Relación alquiler precio, mediana según zona	18
Ilustración 9. Relación alquiler precio y precio medios según zona.....	18
Ilustración 10. RAP según características de la vivienda y zonas de análisis	26

Introducción

El alquiler es una modalidad de acceso a la vivienda importante en el caso de los hogares bogotanos (45% de los cuales viven en arriendo, subarriendo o leasing según la Encuesta Multipropósito de 2017- (SDP, 2020)). Siendo el alquiler la modalidad de acceso para de cerca de la mitad de los hogares bogotanos, la calidad y cantidad de estas viviendas es un elemento fundamental para las condiciones habitacionales de los habitantes de la ciudad. Uno de los determinantes de la cantidad de vivienda en alquiler es la rentabilidad de la inversión para alquiler, tema que examinamos en este trabajo (mediante la relación entre los alquileres y precios de la vivienda) a través de información obtenida en anuncios inmobiliarios.

El estudio sobre el comportamiento de los alquileres y la rentabilidad del mercado inmobiliario permite comprender como ha sido la dinámica de desarrollo espacial, de movilización de ciudadanos y de la segregación en términos sociales en un territorio considerando factores económicos. Específicamente en Colombia la dinámica del mercado inmobiliario ha sido sensible a los acontecimientos económicos y políticos de las últimas décadas, al igual que a aspectos financieros, territoriales, poblacionales y salariales. Así, se considerará como eje principal del estudio la ciudad de Bogotá realizando una actualización y modificación de estudios previos realizados en la ciudad, lo que permitiría avizorar posibles cambios y tendencias en el desarrollo de este mercado en la ciudad.

Respecto al auge en el crecimiento demográfico de la población en los últimos 20 años en la ciudad, este ha marcado un aumento del número de hogares y ha generado un mayor crecimiento económico de la ciudad. Esto ha sido resultado en alguna medida del desplazamiento de población de áreas urbanas y rurales en búsqueda de educación, oportunidades laborales, por motivos familiares, o ya sea por la búsqueda de mejoras en la calidad de vida o a causa el desplazamiento forzado. Esto implica que quienes llegan a la ciudad pueden diferir en su nivel de ingresos lo que marca una clara diferencia en que zonas pueden permitirse vivir considerando los altos niveles de demanda de vivienda, repercutiendo en la densificación de la ciudad y en la dinámica de precios y tamaños de las propiedades. Esto se complementa con el hecho de que los cánones de arrendamiento (alquileres) y precios de vivienda según los estratos bajo, medio y alto son sucesivos en niveles, es decir estos aumentan entre más alto sea el estrato. En detalle, por una parte, la volatilidad en los precios en los estratos de menores ingresos hay un mayor grado de volatilidad en vivienda nueva¹ (SDP, 2019, p. 12) y, por la otra, hay un mayor grado rentabilidad con el alquiler, por ser aquellos que principalmente viven en arriendo, ya que en contraposición los hogares de mayores ingresos buscan es la adquisición de vivienda (Agudelo y Jaramillo, 2016, p. 6)².

En este contexto, el presente documento estima la rentabilidad de la inversión en vivienda en Bogotá y analiza sus variaciones según las diferentes zonas de la ciudad y las características físicas, espaciales y temporales de la vivienda (área, número de habitaciones, presencia de garaje, periodo del año, y zona socioeconómica). De igual manera se comparan las diferencias del comportamiento de la rentabilidad con respecto a otras ciudades, la sensibilidad de la rentabilidad con respecto a los precios de alquiler y venta y finalmente respecto a alternativas como una inversión en CDT.

La metodología y las preguntas de este trabajo se fundamentan en la revisión de literatura, presentada en el **marco teórico**; la descripción de los procesos realizados para la lectura, tratamiento, visualización e interpretación de la información se presentan en la sección de **Información y metodología**; a

¹ La dinámica en los precios de alquiler precede el comportamiento en los precios de compra/venta de la vivienda.

² Factor estudiado en la ciudad de Medellín, cuyos aportes económicos al país son similares a los de Bogotá.

continuación de la cual se presentan los resultados en dos secciones: **Alquileres y precios observados** (donde se describe la información) y **Relación alquiler precio y rentabilidad de la inversión en vivienda** (donde se muestran y comentan las estimaciones). Finalmente, las **Conclusiones** sintetizan los resultados de la investigación y presentan ideas para posibles profundizaciones de este trabajo.

Marco teórico

Al ser la compra y el alquiler de la vivienda dos formas de acceso alternativas de acceso a un mismo bien, su valor tiene determinantes comunes (principalmente las características de la vivienda y su localización). Sin embargo, la relación (cociente) entre precios y alquileres varía en el tiempo y entre viviendas diferentes de acuerdo con el ‘costo de uso’ de la vivienda. El costo de uso de un bien durable se define como el valor presente de comprarlo, utilizarlo durante un período determinado y luego venderlo (Ecuación 1). En teoría (equilibrio) este costo debe igualar el valor de alquilar o comprar el bien por un período pues, en el caso de que comprar y asumir el costo de uso fuera menor al arriendo de este mismo bien varios propietarios de la vivienda la venderían para ocupar viviendas en arriendo, disminuyendo los precios de la vivienda y aumentando los arriendos. En el caso contrario (si comprar y asumir el costo de uso fuera mayor al arriendo) varios arrendatarios comprarían vivienda, aumentando la demanda por la vivienda en propiedad y sus precios y disminuyendo la demanda por la vivienda en alquiler (y por este medio los cánones de arriendo).

Ecuación 1. Alquiler (renta), costo de uso y precio de la vivienda

$$R_{t,c} = u_{t,c}P_{t,c}$$

Fuente: Hill & Syed (2015)

Donde:

- $r_{t,c}$ es el canon de arrendamiento de una vivienda con características c en el periodo t ,
- $u_{t,c}P_{t,c}$ es el costo de uso total,
- $P_{t,c}$ el precio compra de la vivienda y,
- $u_{t,c}$ es el costo de uso unitario de la vivienda.

A partir de la ecuación anterior (al despejar el costo de uso unitario) se obtiene la relación alquiler-precio (RAP) de la vivienda, la cual corresponde su costo de uso unitario (Ecuación 2) el cual, a su vez, equivale a la suma de una tasa de interés ($r_{t,c}$), los costos de mantenimiento y transacción ($\omega_{t,c}$), la depreciación ($\delta_{t,c}$), la prima de riesgo de la propiedad respecto al alquiler ($\gamma_{t,c}$), menos la ganancia de capital esperada ($g_{t,c}$).

Ecuación 2. Relación Alquiler Precio

$$\frac{R_{t,c}}{P_{t,c}} = u_{t,c} = r_{t,c} + \omega_{t,c} + \delta_{t,c} + \gamma_{t,c} - g_{t,c}$$

Fuente: elaboración propia a partir de Hill & Syed (2015)

Esta expresión permite identificar algunos factores que explican que la relación entre alquileres y precios sea más o menos elevada según el periodo estudiado, el tipo de vivienda y/o su localización. En nuestro trabajo, si bien no estimaremos el aporte de cada uno de estos factores, los utilizaremos para la interpretación de nuestros resultados. Estos factores son:

- Las restricciones al acceso a la vivienda en propiedad (tales como el acceso al crédito) que en el caso de ser generalizadas dificultarían el mecanismo por el cual se cumple la condición de equilibrio

y podrían explicar que aun si los precios y el costo de uso fueran menores al arriendo estas diferencias se mantengan, esto es, que la RAP sea mayor a la esperada de manera persistente en el tiempo,

- El valor de la tasa de interés de referencia ($r_{t,c}$), el cual explicaría más cambios en el tiempo de la RAP (expresados con el subíndice t) que entre zonas de la ciudad, pues parece poco razonable asumir que la tasa de referencia sea variable para diferentes zonas de la misma ciudad,
- Los costos de mantenimiento ($\omega_{t,c}$) y transacción de la vivienda los cuales, en particular los costos de mantenimiento pueden variar entre viviendas de diferentes características como la antigüedad (que implicaría un mayor costo de mantenimiento) o la vivienda ubicada en conjuntos (que implicaría un costo de administración),
- La depreciación ($\delta_{t,c}$) y la ganancia de capital esperada ($g_{t,c}$) -la cual entendemos como la valorización de la vivienda-, las cuales pensamos operan en el mismo sentido. Esto es, se espera que estas difieran entre zonas de la ciudad (incluidas en las características de la vivienda mediante el subíndice c) reflejando las condiciones del sector donde se ubique la vivienda en términos de dinamismo o atractivo inmobiliario. Se espera que aquellas zonas que estén experimentando procesos de deterioro tendrían una mayor depreciación de sus viviendas y una menor valorización en el tiempo, lo que explicaría una menor RAP mientras que aquellas viviendas ubicadas en zonas con mayor atractivo inmobiliario tendrían una RAP mayor, derivada de su menor depreciación de mercado o, dicho de otra manera, su mayor valorización.

Respecto a las investigaciones que estudian empíricamente la relación precio-alquiler nos interesa comentar algunos trabajos internacionales (para Australia y China) y otros para Colombia (Medellín y Bogotá).

Hill & Syed (2016) hacen un estudio a partir de los precios y alquileres de cerca de 730.000 casas en Sídney (Australia) entre 2001 y 2009. Además de utilizar una metodología que nosotros adaptamos (y explicamos en la sección de información y metodología), encuentran que la relación entre precios y alquileres ronda el 0,4% y es menor para las viviendas más costosas (0,37% para el cuartil con mayores valores) que para las viviendas de menor precio (0,43% para el cuartil con menores precios).

Por su parte, Li, Wei y Wu (2019) estudian las diferencias entre sectores de la ciudad de la RAP para Shanghai (China), entre 2009 y 2017. Su investigación abarca el mercado de viviendas de alquiler privado, al cual tienen acceso los grupos de personas de bajos ingresos y las personas indocumentadas o migrantes quienes estimulan considerablemente el desarrollo del mercado de alquiler de la vivienda. Construyen un modelo que incluye tres niveles de variables independientes o explicativas y detallan sus resultados para tres zonas de la ciudad (anillos). En primer lugar se encuentran los factores a nivel regional, los cuales se enfocan en la demanda de vivienda y la discriminación o segregación residencial; En segundo lugar se encuentran los atributos externos del distrito, tales como los servicios, facilidades y comodidades que este ofrece (número de paradas de transporte público, estaciones de metro, escuelas, bancos, hospitales, entretenimiento, centros comerciales, entre otros); por último, se encuentran las características y condiciones estructurales de la vivienda (área, número de habitaciones, baños, pisos).

En cuanto a los resultados del estudio anteriormente mencionado, se destaca la variación que presentan los coeficientes para el salario y población flotante junto con la sensibilidad o influencia que estos tienen sobre el alquiler de la vivienda. Esto es interesante, ya que refleja como los servicios de producción, empresas e industrias de alta tecnología localizadas en una zona de la ciudad elevan el alquiler a pagar y el precio de la vivienda en dicha zona; así como otros factores relacionados, entre ellos se encuentran por ejemplo el acceso a estaciones de metro o transporte, escuelas e incluso facilidades de compra (tiendas). Cabe resaltar que los precios y alquileres de vivienda de mayor valor fueron hallados en los distritos cercanos al *Central Business District* (CBD) de la ciudad, dichos distritos se

caracterizan por tener mayor densidad en oportunidades laborales, mayor promedio salarial, y los más altos niveles tanto en alquiler como en precio promedio.

Para la ciudad de Medellín Jaramillo & Agudelo (2018) estudian la rentabilidad (o tasas de capitalización) de 661 viviendas alquiladas en 2016, a partir de valoraciones de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. La tasa de capitalización se calcula como el cociente entre, por una parte, el canon, menos el pago de administración, el pago por impuesto predial, los costos de la administración inmobiliaria, una tasa de vacancia, los costos de mantenimiento y, por otra parte, el valor del inmueble. Las tasas estimadas varían entre el 0,26 y el 0,5% y son menores en las comunas de mayores estratos (Laureles y El Poblado).

Por último, Jaramillo y Cuervo (2014) realizaron una revisión del comportamiento en el mercado inmobiliario de los precios, la renta-alquiler, la rentabilidad y la evolución de los principales indicadores en términos nominales y reales desde 1970. De esta forma hallaron que existe una interrelación entre las medidas que intervienen en el mercado inmobiliario: precio, alquiler y tierra junto a cada estrato y a los índices de cada uno con respecto a mediciones relacionadas y variables agregadas como la inflación, los rendimientos de inversiones sustitutivas, el acceso y herramientas del sistema financiero. Con respecto a la relación alquiler precio los resultados obtenidos para la ciudad de Bogotá indican que desde 1970 hasta el 2013, la relación alquiler precio se ha visto reducida de niveles del 1% hasta niveles del 0.5%. Especialmente, estos resultados vienen fuertemente ligados a una compensación en los precios de vivienda (los cuales aumentaron) a causa de la sostenida reducción en la inflación, y de forma similar a que estos incrementos son por un lado superiores entre mayor sea el estrato, y además que los mayores pueden tener costos asociados como pagos de administración elevados, que pueden incidir en las rentabilidades por zonas.

Información y metodología

La información sobre los precios de alquiler y de venta de la vivienda se obtiene a partir de los anuncios publicados en la página web Fincaraiz.com.co, por medio del uso de Web Scraping (toma de datos de páginas web de forma automatizada). Se conservaron solamente los anuncios para apartamentos y, además de los precios, se guardó la localización de la vivienda (barrio) y sus características (número de habitaciones, número de baños, cantidad de garajes, costo de administración, estrato, estado del inmueble, piso y antigüedad) (Tabla 1). Este proceso se repitió para dos semestres del año 2020, de forma que se obtuvieron 2 bases por semestre, una de venta y otra de arriendo.

A partir del nombre del barrio se asignaron las coordenadas de la oferta por medio del servicio de geolocalización MMQGIS incluido en el programa QGIS usando el listado de nombres de lugares de Open Street Map. Los sitios asociados al nombre del barrio fueron verificados manualmente y corregidos en caso de estar asociados a lugares con un nombre igual al de un barrio (como tiendas o instituciones educativas) pero ubicados en una zona diferente de la ciudad. A partir de estas coordenadas se asigna el código de sector catastral y de UPZ en la cual se ubica el nombre de barrio de cada anuncio (Tabla 2). Este procedimiento permite así asignar la localización de los anuncios de manera diferenciada en la ciudad, pero con una precisión menor a la de la dirección por lo cual no consideramos su uso se preste para el análisis de los precios respecto a la distancia respecto a elementos como vías principales, parques o equipamientos sino para examinar las diferencias espaciales de precios entre zonas de la ciudad.

Tabla 1. Variables originales

Variable	Tipo	Descripción
Barrio	Texto	Barrio en Bogotá D.C.
Precio	Numérica	Valor de arriendo o venta
Área	Numérica	Área del inmueble
Habitaciones	Numérica	Número de habitaciones
Baños	Numérica	Número de baños
Garajes	Numérica	Número de Garajes
Administración	Numérica	Cuota de administración
Estrato	Categorica	Estrato socioeconómico (1-6)
Estado	Categorica	Condición del inmueble (Bueno, Excelente y Remodelar)
Piso	Numérica	Piso del inmueble (Diferente a números de pisos)
Antigüedad	Categorica	Años de la construcción (1-8 años, 9-15 años, 16-30 años, Más de 30 años)

Fuente: Elaboración propia.

Buscando tener zonas de análisis relativamente homogéneas y no tan pequeñas como el barrio o la UPZ (para las cuales puede haber periodos sin observación o un número muy reducido de observaciones) se retoma la agrupación de UPZ según las condiciones socioeconómicas de sus habitantes registradas en la encuesta multipropósito de 2017 usada por (Peña & Cuervo, 2021). Esta agrupación resulta en 7 zonas (Ilustración 1 y Tabla 2) las cuales serán utilizadas para la consolidación y el análisis de los resultados.

Ilustración 1. Zonas de análisis

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Zonas de análisis

Zona	Descripción	Nombre
1	Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar	Bogotá Sur
4	Lijacá, Toberín, Britalia, San José de Bavaria	Bogotá Norte 2
5	Suba, Engativá	Bogotá Noroccidente
6	Niza, Cedritos, Santa Barbara, Chicó	Bogotá Norte 1
7	Ciudad Salitre, Teusaquillo, Chapinero, La Candelaria	Bogotá Centro
8	Modelia, Las Ferias, 12 de Octubre, 7 de Agosto	Bogotá Occidente
9	Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Zona Industrial	Bogotá Suroccidente

Fuente: (Peña & Cuervo, 2021)

Otras variables creadas y transformadas para la consolidación de la información y su unificación en una sola base, que incluye tanto los anuncios de venta como de arriendo, son (Tabla 3): una variable binaria (dummy) para el semestre (Semestre) y otra para identificar el tipo de oferta -arriendo o venta- (Tipo_of); variables expresadas en logaritmos naturales para permitir una mejor especificación y ajuste de los modelos que se explicarán más adelante; el valor del arriendo y del precio por metro cuadrado; variables binarias para mostrar el resultado de la identificación de observaciones sin datos atípicos (Out_p_m2_upz, Out_area_upz, Out_hab_upz y Out_banos_upz); y la agrupación en categorías de algunas características físicas de la vivienda (Habs_cat, Banos_cat y Garajes_cat).

Tabla 3. Variables adicionales

Variable	Tipo	Descripción
Coord	Numérica	Coordenadas geográficas
Sect_cat	Categórica	Sector Catastral
Lat	Numérica	Latitud
Longt	Numérica	Longitud
Upz	Categórica	Unidad de Planeamiento Zonal (1-3 y 9-117)
ZonaC_cat	Categórica	Zona de análisis (1 y 4-9)
Semestre	Dummy	Semestre de publicación del anuncio (0=1 semestre y 1=2 Semestre)
Out_area_upz	Dummy	Clasificación de outliers en el área (0=No outlier y 1=Outlier)
Out_hab_upz	Dummy	Clasificación de outliers en el número de habitaciones (0=No outlier y 1=Outlier)
Out_banos_upz	Dummy	Clasificación de outliers en el número de baños (0=No outlier y 1=Outlier)
Habs_cat	Categórica	Categorización de la variable habitaciones (1, 2, 3, 4 habitaciones y 5 o más habitaciones)
Banos_cat	Categórica	Categorización de la variable baños (1, 2, 3, 4 baños y 5 o más baños)
Garajes_cat	Categórica	Categorización de la variable garajes (0, 1, 2 garajes y 3 o más garajes)
Barrio_loc	Dummy	Localización de barrios según coordenadas (0= Barrio no localizado y 1= Barrio localizado)
Analisis	Dummy	Observaciones con información completa para ser analizadas (0 para observaciones analizables. Tienen un barrio localizado y no tienen outliers en el precio por metro cuadrado, en el área, en el número de habitaciones y en el número de baños; 1 para observaciones no analizables. No tienen un barrio localizado o tienen outliers en el precio por metro cuadrado, o en el área, o en el número de habitaciones o en el número de baños)
Rango_arr*	Categórica	Categorización de la variable precio (1= Arriendos inferiores o iguales a \$658.352, 2= Arriendos entre \$658.352 y \$2'194.508 inclusive y 3= Arriendos superiores a \$2'194.508)
Rango_venta**	Categórica	Categorización de la variable precio (1= Precios de venta inferiores o iguales a \$131'670.450, 2= Arriendos entre \$131'670.450 y \$438'901.500 inclusive y 3= Arriendos superiores a \$438'901.500)
Precio/mill	Numérica	Precio expresado en millones
P_2_mill	Numérica	Precio por metro cuadrado expresado en millones
Arr_venta_1	Numérica (tasa)	Relación precio de arriendo (estimado por regresión logarítmica con la base de arriendos) y precio de venta (original de la base de ventas)
Arr_venta_3	Numérica (tasa)	Relación precio de arriendo (original de la base de arriendos) y precio de venta (estimado por regresión logarítmica con la base de ventas)

Fuente: Elaboración propia.

Notas:

El precio hace referencia al valor de arriendo o de venta según si la base es de clasificados en arriendo o en venta respectivamente.

Para la clasificación de valores atípicos (outliers) se usa un criterio de aceptación de valores a aquellos que estén en un rango donde: $Mediana/5 \leq Observación \leq Mediana * 5$.

La categorización de las variables de habitaciones, baños y garajes se hizo de manera que cada categoría incluyera un número similar de observaciones.

* Solo aplica para base de arriendo

** Solo aplica para base de venta

Como se muestra en la Tabla 4 la base de arriendos tiene 35.944 observaciones, de las cuales 1.138 (3.17%) no tienen un barrio identificado, 208 (0,58%) tienen valores atípicos en el precio por metro cuadrado, 179 (0,50%) en área, 187 (0,52%) en habitaciones y 193 (0,54%) en baños. La base de viviendas en venta tiene un total de 26.177 observaciones, de las cuales 1.062 (4.06%) no tienen un barrio identificado, 114 (0,44%) tienen valores atípicos en el precio por metro cuadrado, 94 (0,36%) en área, 83 (0,32%) en habitaciones y 76 (0,29%) en baños. La variable administración contiene una cantidad elevada de datos atípicos con el criterio utilizado por lo cual no se incluyó en los criterios para filtrar las observaciones para el análisis.

Tabla 4. Número de anuncios y filtro de observaciones

	2020 1° Semestre		2020 2° Semestre	
	Venta	Arriendo	Venta	Arriendo
Total observaciones	13.400	15.234	12.777	20.710
Sin barrio	580	559	482	579
Con precio atípico	51	90	63	118
Con área atípica	48	70	46	109
Con habitaciones atípicas	43	84	40	103
Con baños atípicos	42	93	34	100
Total observaciones para análisis	12.680	14.420	12.159	19.809
Precio bajo	5%	3%	4%	3%
Precio medio	50%	55%	51%	61%
Precio alto	46%	42%	45%	36%

Fuente: Elaboración propia.

El método utilizado para calcular la relación alquiler / precio de las viviendas observadas se inspira del artículo de Hill y Syed (2015). Estos autores señalan que la comparación directa entre un promedio (u otra medida de valor central) del precio de venta de las viviendas y sus valores de alquiler corre el riesgo de comparar valores obtenidos para viviendas con características diferentes, normalmente de menor calidad para las viviendas en alquiler, y por lo tanto resultar en estimaciones incorrectas. Esto es, por ejemplo, si se compara el valor mediano de los apartamentos en alquiler respecto a los precios medianos en venta, se estarían comparando observaciones de inmuebles más pequeños y/o ubicados en zonas centrales de la ciudad (aquellos ofertados en alquiler) respecto a apartamentos más grandes y/o ubicados en zonas menos centrales (aquellos ofertados en venta), por lo que este resultado estaría sesgado.

Para controlar este sesgo, Hill y Syed (2015) proponen el método que se utiliza en este trabajo el cual consiste en comparar el valor observado de una vivienda (en venta o alquiler) con el valor estimado para su venta o alquiler resultante de una regresión de precios hedónicos ajustada para la base de venta o alquiler. Este procedimiento permite así, para las viviendas ofertadas en venta, comparar el precio de venta observado con un valor estimado de arriendo para una vivienda con características iguales, dentro de las cuales está la localización (Ecuación 3) y de manera similar, para las viviendas ofertadas en arriendo, comparar el valor de arriendo observado con el precio de venta estimado para una vivienda de características similares (Ecuación 4).

Ecuación 3. Razón alquiler precio para anuncios de venta

$$\text{Alquiler_Precio}_1 = \text{Arriendo}_{\text{Estimado}} / \text{Precio}_{\text{Observado}}$$

Fuente: Elaboración propia a partir de Hill & Syed (2015)

Ecuación 4. Razón alquiler precio para anuncios de arriendo

$$\text{Alquiler_Precio_2} = \text{Arriendo}_{\text{Observado}} / \text{Precio}_{\text{Estimado}}$$

Fuente: Elaboración propia a partir de Hill & Syed (2015)

La estimación de los precios de venta y valores de arriendo utilizada en las ecuaciones 1 y 2 proviene del ajuste de dos modelos de precios hedónicos. El primero para la base de ofertas en venta (Ecuación 5) y el segundo para las observaciones incluidas en la base de ofertas en arriendo (Ecuación 6). En las cuales i denota el semestre de la observación (0 para el primer semestre de 2020 y 1 el segundo) y la zona en la cual se ubica la vivienda se incluye como variable categórica, usando como base la zona 7, en la cual se ubican las ofertas de mayor valor, con lo cual los coeficientes asociados a esta variable se pueden interpretar como diferencias de precios respecto a la zona con viviendas más costosas de la ciudad. Adicionalmente en las variables categóricas $b = 1, \dots, 5^3$ representa categoría de habitaciones, $b = 1, \dots, 5$ la categoría de baños, $g = 0, \dots, 5$ la categoría de garajes y $z = 1, 4, \dots, 9$ la zona.

Ecuación 5: Especificación modelo de precios hedónicos para anuncios de venta

$$\begin{aligned} \ln(\text{Precio}_i) = & \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{Área}_i) + \sum_{h=2}^5 \beta_h \text{Habs}_{\text{cat}_{ih}} + \sum_{b=2}^5 \beta_{b+4} \text{Baños}_{\text{cat}_{ib}} \\ & + \sum_{g=1}^5 \beta_{g+9} \text{Garajes}_{\text{cat}_{ig}} + \beta_{15} \text{Semestre}_i + \beta_{16} \text{ZonaC}_{\text{cat}_i} \\ & + \sum_{z=4}^6 \beta_{z+13} \text{ZonaC}_{\text{cat}_{iz}} + \sum_{z=8}^9 \beta_{z+12} \text{ZonaC}_{\text{cat}_{iz}}, \quad \text{donde } i = 1 \text{ y } 2. \end{aligned}$$

Fuente: Elaboración propia

Ecuación 6: Especificación modelo de precios hedónicos para anuncios de arriendo

$$\begin{aligned} \ln(\text{Arriendo}_i) = & \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{Área}_i) + \sum_{h=2}^5 \beta_h \text{Habs}_{\text{cat}_{ih}} + \sum_{b=2}^5 \beta_{b+4} \text{Baños}_{\text{cat}_{ib}} \\ & + \sum_{g=1}^5 \beta_{g+9} \text{Garajes}_{\text{cat}_{ig}} + \beta_{15} \text{Semestre}_i + \beta_{16} \text{ZonaC}_{\text{cat}_i} \\ & + \sum_{z=4}^6 \beta_{z+13} \text{ZonaC}_{\text{cat}_{iz}} + \sum_{z=8}^9 \beta_{z+12} \text{ZonaC}_{\text{cat}_{iz}}, \quad \text{donde } i = 1 \text{ y } 2. \end{aligned}$$

Fuente: Elaboración propia

Los modelos se ajustan bajo una especificación log-log, la cual tiene un mejor ajuste en comparación de una especificación lineal. El uso de los resultados de la estimación para las ecuaciones 1 y 2 implica así expresar los resultados de la estimación en unidades comparables a las observadas mediante la función exponencial.

En una segunda instancia se realiza la estimación de la rentabilidad del alquiler de vivienda con los resultados obtenidos en la Ecuación 5 y 6 dentro de la metodología planteada por Jaramillo & Cuervo (2014). Esta expresa la relación entre alquiler y precio de una vivienda en términos de rentabilidad anual

³ Las categorías base son 1 para b , 1 para b , 0 para g , y 7 para z .

incluyendo la valorización de los inmuebles, el valor de los arriendos comparados a valor futuro con la tasa promedio de captaciones de CDT en el sistema financiero de mayo y octubre para este caso, y como forma de incluir costos para obtener un valor en neto, el costo operativo total asociado al mantenimiento del inmueble. Esta expresión se plantea en la Ecuación 7.

Ecuación 7. Rentabilidad inversión en vivienda

$$Rentabilidad_t = \frac{Precio_t + SumaAlq - CostoOperat}{Precio_{t-1}}$$

Fuente: Elaboración propia a partir de Jaramillo & Cuervo (2014)

Donde:

- $Rentabilidad_t$ = Rentabilidad de la inversión anual
- $Precio_t$ = Precio del inmueble en el periodo t
- $Precio_{t-1}$ = Precio del inmueble en el periodo t-1 (en nuestro caso se considera el mismo $Precio_t$)
- $SumAlq$ = Valor anualizado de los alquileres percibidos. Se compone como:
 - $SumaAlq = Canon * (1 + i)^{11} + Canon * (1 + i)^{10} + \dots + Canon * (1 + i)^0$
 - Canon: Valor del alquiler.
 - i: Tasa de interés promedio de un CDT en el sistema financiero entre el mes de mayo y octubre a depósitos a 360 días.
- $CostoOperat$ = Costo operativo, estimado en el 2 % del valor del inmueble.

Alquileres y precios observados

Esta primera sección de resultados detalla las características y precios de los anuncios de vivienda observados, para contextualizar la información y permitir un análisis más preciso de los resultados de la relación alquiler-precio que se incluyen en la siguiente sección.

En cuanto a las 34.229 propiedades en arriendo aptas para el análisis, según los rangos de arriendos establecidos (Tabla 5) 1.027 propiedades están en el rango de arriendos bajos (<0,75 salarios mínimos), 20.014 en el rango de arriendos medios (0,75 – 2,5 salarios mínimos) y 13.188 en el rango de arriendos altos (>2,5 salarios mínimos). Por su parte, de las 24.839 propiedades en venta aptas para el análisis, 1.120 propiedades están en el rango de precios bajos (<150 salarios mínimos), 12.541 en el rango de precios medios (150-500 salarios mínimos) y 11.304 en el rango de precios altos (>500 salarios mínimos).

Tabla 5. Número de anuncios y filtro de observaciones

	Venta	Arriendo
Total observaciones	26.177	35.944
Total observaciones para análisis	24.839	34.229
Precio bajo	5%	3%
Precio medio	50%	58%
Precio alto	45%	39%

Fuente: Elaboración propia.

Estos apartamentos tienen un alto valor, tanto en arriendo como para la compra, respecto a la capacidad de pago de los hogares bogotanos registrada en la Encuesta de Presupuesto de los Hogares

(ENPH-2017). Según esta encuesta el 60% de los hogares bogotanos tiene ingresos suficientes para pagar -sin dedicar más del 30% de sus ingresos- arriendos menores a 0,75 salarios mínimos (Ilustración 2) mientras que los apartamentos anunciados en este rango de precios son tan solo el 3%. Por su parte, el 39% de los anuncios en arriendo tienen valores mayores a 2,5 salarios mínimos mientras que tan solo el 10% de los hogares tiene ingresos suficientes para pagar estos arriendos.

Ilustración 2. Anuncios en arriendo y capacidad de pago de los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de web-scraping y ENPH-2017.

Ilustración 3. Anuncios en venta y capacidad de pago de los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de web-scraping y ENPH-2017.

El resultado es similar para los anuncios en venta y la capacidad de pago (calculada como el resultado de un crédito a 20 años con una tasa de 10,4% EA con mensualidades equivalentes al 30% de los ingresos del hogar y sumando los subsidios para los hogares con ingresos menores a 4 salarios mínimos

-que corresponden a los deciles de ingreso 1 a 8-). La Ilustración 3 muestra que la mayoría de los anuncios tiene precios a los cuales pueden acceder el 40% de los hogares con mayores ingresos de la ciudad. Este análisis permite tener una noción de la fracción del mercado que se observa por este tipo de oferta, la cual deja por fuera a una gran parte de los hogares de la ciudad, pero sin embargo no es tan reducida.

Ahora bien, al entrar en detalle en las variables contenidas por cada tipo de anuncio (las características físicas de los apartamentos), se observa que los apartamentos en venta se concentran en las de 2 y 3 habitaciones con el 85,6% de las observaciones, con 2 y 3 baños con el 70,8% y en garajes de 1 y 2 con el 71,8% (Tabla 6). Las características de los apartamentos en arriendo son similares para las habitaciones, pero difieren respecto a los baños (el 72,5% de los datos tienen entre 1 y 2, y los anuncios con 3 o más baños son menos frecuentes que en los anuncios en venta) y en el número de garajes (los apartamentos con 0 o 1 garajes son las más frecuentes, mientras que en los anuncios en venta son los apartamentos con 1 y 2). Estas diferencias confirman el sesgo de calidad que poseen las viviendas según el tipo de anuncio, el cual podría indicar que los apartamentos en arriendo están enfocadas a personas que viven solas o a pequeñas familias que buscan una estadía temporal o de mediano plazo, mientras que los apartamentos en venta encuentran una mayor importancia en mejores características al ser una adquisición de largo plazo.

Tabla 66. Características de vivienda ofertada según tipo de oferta

Características	Base	Conteo					Total	
		0	1	2	3	4		5
Habs_Cat	Venta		5.5%	24.8%	60.8%	7.9%	1.1%	100%
	Alquiler		14.7%	33.3%	46.4%	5.0%	0.6%	100%
Banos_Cat	Venta		14.5%	48.1%	22.7%	9.6%	5.1%	100%
	Alquiler		26.1%	46.4%	16.7%	7.5%	3.4%	100%
Garajes_Cat	Venta	19.4%	39.3%	32.5%	8.9%			100%
	Alquiler	30.4%	38.8%	23.4%	7.4%			100%

Fuente: elaboración propia

Para visualizar la localización de los apartamentos de diferentes precios, la Ilustración 4 y la Ilustración 5, muestran los precios medios incluidos en la base de arriendo y venta. Los arriendos más bajos se observan en las zonas 9 y 5 (al suroccidente y noroccidente de la ciudad), las zonas 1 y 4 (ubicadas al suroriente y nororiente) tienen arriendos medios y las zonas 8, 7 y 6 (oriente, centro y norte) tienen los mayores valores. Para la venta la distribución es similar, con excepción de la zona 1 que tiene el menor precio medio de venta y muestra arriendos intermedios. Las diferencias de precios entre las zonas de menor y mayor precio pueden representar más del triple del valor entre zonas. Destaca también el hecho de que los mayores precios en la ciudad de Bogotá están ubicados en las zonas donde se localiza el distrito financiero de la ciudad, aquel punto central de comercio y negocios de la ciudad.

Ilustración 4. Precios en venta anunciados según zona

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5. Valores de arriendo anunciados según zona

Fuente: Elaboración propia

La cantidad de anuncios por zona (Tabla 7) muestra también una repartición interesante. Es en las zonas donde se ubican las viviendas de mayores precios donde se publican mayor número de anuncios en el sitio web consultado, lo que implica que las otras zonas ofrecen sus propiedades de formas más convencionales como anuncios en las fachadas o en algunos casos en anuncios en periódicos. Cabe también mencionar que la cantidad de anuncios de alquiler es mayor que los de venta.

Tabla 77. Número de anuncios publicados según zona.

	Zona 1	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona 9
Alquiler	1.597	2.050	2.718	16.783	5.066	1.967	3.990
Venta	1.149	1.644	2.193	13.318	2.135	1.309	3.069

Fuente: Elaboración propia

Relación alquiler precio y rentabilidad de la inversión en vivienda

La estimación de los modelos precios hedónicos (Tabla 4) indica que la varianza en las variables independientes logra explicar la varianza en el precio en una gran medida, esto se refleja tanto en el alto ajuste global (R^2), en especial en el modelo de arriendos, como en la significancia de las variables incluidas. Respectivamente para la base de venta y de arriendo el área refleja una relación cuasi proporcional al precio (la elasticidad tiende a ser unitaria) en donde un aumento del 1% se traduce en un aumento del precio en 1.05% y 0.82%, por su parte el número de habitaciones se asocia con menores precios, lo que indica que tener un número mayor de habitaciones (*ceteris paribus* con respecto a las demás variables en particular el área) reduce tanto el precio, efecto que interpretamos como resultado del tamaño de las habitaciones y tiene una mayor magnitud en las viviendas en venta. En cambio, el

número de baños está asociado a mayores precios, esta vez el efecto es mayor en las viviendas en arriendo. Por su parte el número de garajes de forma independiente al área se asocia a mayores precios, de forma ligeramente mayor en las viviendas en arriendo.

Tabla 8. Resultados estimación de modelos de precios hedónicos

Variable dependiente	ln_precio (Venta)	ln_precio (Arriendo)
Variables independientes	coef	coef
ln_area	1.05 ***	0.82 ***
Habitaciones (base=1)		
2	-0.28 ***	-0.26 ***
3	-0.43 ***	-0.40 ***
4	-0.57 ***	-0.52 ***
5 y más	-0.69 ***	-0.68 ***
Baños (base=1)		
2	0.13 ***	0.13 ***
3	0.18 ***	0.24 ***
4	0.26 ***	0.40 ***
5 y más	0.32 ***	0.48 ***
Garajes (base=0)		
1	0.13 ***	0.14 ***
2	0.27 ***	0.29 ***
3	0.43 ***	0.51 ***
Semestre	0.03 ***	-0.01 **
Zona (base=7)		
1	-0.28 ***	-0.26 ***
4	-0.24 ***	-0.27 ***
5	-0.31 ***	-0.35 ***
6	-0.10 ***	-0.02 ***
8	-0.09 ***	-0.22 ***
9	-0.32 ***	-0.39 ***
Constante	15.36 ***	11.00 ***
Observaciones	24,817	34,171
R-cuadrado	0.908	0.841

*** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, y * Significancia al 10%.

Fuente: elaboración propia

El efecto temporales (incorporado en la variable semestre) muestra que los precios son 3.04%⁴ mayores en el segundo semestre, es decir que hubo una inclinación de los precios de la vivienda a aumentar en la mitad del 2020 en función de una posible continuación de valorización histórica y coyuntural de largo plazo, mientras que para los arriendos, los precios son menores en el segundo semestre, en un -0.99%, lo que podría implicar que la demanda de vivienda en arriendo disminuyo en el segundo semestre del año, al contrario de lo que sucedió con la vivienda en venta, esto ya sea por la dinámica que se pudo

⁴ La interpretación del efecto temporal se establece por medio del efecto marginal del coeficiente de Semestre en las regresiones de la Tabla 4, de forma que $(e^{0.03} - 1) * 100 = 3.04\%$ para la base venta y $(e^{-0.01} - 1) * 100 = -0.99\%$ para la base de arriendo.

generar por la pandemia del Covid-19 en donde las personas volvieron a sus ciudades de origen (desde Bogotá), fueron a vivir con sus familias o buscaron viviendas de menor tamaño en caso de ver reducidos sus ingresos, de forma que los arriendos tendrían una mayor sensibilidad a cambios coyunturales de corto plazo.

La localización de los apartamentos también muestra efectos significativos, en los resultados de la regresión se evidencia en ambos tipos de avisos que la zona de mayor precio es la 7 (Bogotá Centro), cuyo valor es similar al de la zona 6 (Bogotá Norte 1), y al de la zona 8 (Bogotá Occidente), con valores solo 9% inferiores para los apartamentos en venta, pero una brecha mayor (-22%) para los apartamentos en arriendo. Por su parte las zonas de menor precio son la 9 (Bogotá Suroccidente) y 5 (Bogotá Noroccidente). De forma general las brechas de precios en venta con respecto a la zona más costosa de la ciudad se encuentran entre el -9% y el -32% y en arriendo entre el -2% y el -39%, por lo que las brechas de precio son más notorias en el arriendo de viviendas. Particularmente estas brechas son muy notorias entre las zonas de mayor precio, por ejemplo, en la venta en la zona 6 y 8 los precios pueden reducirse entre el 9% y el 10%, mientras que en los arriendos estas reducciones pueden estar entre el 2% al 22%. Análogamente, en comparación a las zonas de menor precio existe una homogeneidad en la amplia reducción del precio tanto para la venta como para el arriendo, estas llegan a ser del 31%-32% y del 35%-39% respectivamente.

Tabla 99. Relación alquiler precio estimada según percentil

	P10	P25	P50	P75	P90
RAP	0.36%	0.43%	0.51%	0.60%	0.71%

Fuente: elaboración propia

Ilustración 6. Histograma para relación alquiler/precio de la base de venta y arriendo

Fuente: elaboración propia

Nota: La línea vertical roja representa la mediana

A partir de estas estimaciones se calculó la relación alquiler/precio para cada vivienda en el consolidado de la base de arriendos y ventas (según los establecido en las ecuaciones 1 y 2). En la Tabla 9 se observa que la relación alquiler precio en todos los anuncios tiene un valor mediano de 0.51% y sus valores oscilan entre el 0,36% (para el percentil 10, un valor 25% menor de la mediana) y el 0,71% (para el percentil 90, un valor 20% mayor a la mediana). Esta distribución de los datos se muestra en mayor detalle en la Ilustración 6 donde se muestra que la mayor parte de las observaciones tienen una RAP cercana al 0.5%, y que el tope legal del canon de arrendamiento del 1% se cumple en la mayor parte de las viviendas en Bogotá.

La relación alquiler precio (la mediana de los datos) de acuerdo con las características físicas de las viviendas (Tabla 10) oscila al igual que lo encontramos anteriormente alrededor del 0,5%. Las RAP mayores se observan para los apartamentos de menor número de habitaciones y muestran pocas variaciones respecto al número de baños, de garajes y respecto al semestre.

Tabla 1010. Relación alquiler precio estimada según características de la vivienda

Características	Base	Cuento					
		0	1	2	3	4	5
Habs_Cat			0.54%	0.51%	0.50%	0.50%	0.46%
Banos_Cat			0.52%	0.50%	0.51%	0.52%	0.50%
Garajes_Cat		0.51%	0.50%	0.51%	0.51%		
Semestre			0.52%	0.50%			

Fuente: elaboración propia

Por su parte, en la Ilustración 7 se observa que la dispersión de los datos es mayor en aquellas propiedades con un menor número de habitaciones, lo que implicaría que a pesar de proveer la mejor rentabilidad media este tipo de apartamentos pueden proveer tanto rentabilidades muy grandes o pequeñas, implicando un alto nivel de riesgo. Esto sucede también en las propiedades con 4, 5 o más baños, con 3 o más garajes y en las ubicadas en la zona 1 (Bogotá Sur) y la zona 6 (Bogotá Norte 1). Este riesgo no toma en cuenta la posible vacancia del inmueble antes de ser alquilado, los costos de mantenimiento o cuotas extraordinarias en propiedad horizontal, entre otras, las cuales deberían tomarse en cuenta para un análisis más preciso de la rentabilidad de la inversión en alquiler de vivienda. Con la información disponible se observa que el riesgo sobre la rentabilidad se reduce en la medida en que se posea una propiedad con características típicas (apartamentos con características físicas más comunes), y que estén en las zonas 4 y 5 (de precios bajos y medios) o en la zona 8 (de altos precios).

Ilustración 7. Relación alquiler precio, diagramas de caja según características y zona

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 11 se presenta la relación alquiler-precio con respecto a las zonas geográficas. Los resultados indican que la RAP no sigue un patrón específico respecto al precio medio de cada zona. Recordemos que las zonas se clasifican según el nivel socioeconómico de sus habitantes, las zonas 6 (Bogotá Norte 1), 7 (Bogotá Centro), 8 (Bogotá Occidente) representan los mayores ingresos tanto a nivel de precios como de alquileres, las zonas 4 (Bogotá Norte 2) y 5 (Bogotá Noroccidente) ingresos medios y las zonas 1 (Bogotá Sur) y 9 (Bogotá Suroccidente) los menores ingresos. Dicho esto, se evidencia como la zona 1 y 6 tienen los mayores valores de la RAP a pesar de sus diferencias de clasificación (la zona 6 refleja altos precios en venta como arriendo mientras la zona 1 es de precios bajos en venta y medios en alquiler), o como las zonas 4, 5 y 7 obtienen las mismas relaciones alquiler precio a pesar de ser diferencia en sus ingresos. Por su parte la relación alquiler precio de las zonas 8 y 9 de mayores ingresos poseen las menores RAP medias.

Tabla 11. Relación alquiler precio según zona

Características	Zona						
	1	4	5	6	7	8	9
ZonaC	0.53%	0.50%	0.50%	0.52%	0.50%	0.45%	0.49%

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se representan también en la Ilustración 8. Las zonas 8, 7 y 6 (que muestran los mayores precios y arriendos -ver la Ilustración 4 y la Ilustración 5) no coinciden con aquellas de mayores RAP, por su parte las zonas 1, 9 poseen una alta RAP a pesar de sus bajos precios y las zonas 5 y 4 parecen representar un punto medio en cuanto poseen una relación alquiler precio estable en el 0.50%. En este sentido la rentabilidad alquiler precio no sigue un patrón determinado con respecto al nivel de precios por zona. Estos resultados se observan también al comparar la RAP media con respecto a los precios medios por las zonas de Bogotá (Ilustración 9).

Ilustración 8. Relación alquiler precio, mediana según zona

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 9. Relación alquiler precio y precio medios según zona

Fuente: Elaboración propia

Determinantes de la Relación Alquiler-Precio

Para examinar con más detalle los determinantes de la relación alquiler-precio, se hizo un análisis de regresión de la RAP respecto a las características físicas y la localización de los apartamentos analizados (Tabla 12). Los resultados de este ejercicio muestran un menor ajuste (R-cuadrado) en comparación con los modelos de precios hedónicos para el precio y el alquiler (Tabla 8). Por su parte, los coeficientes asociados a las variables incluidas en la regresión resultan significativos en la mayoría de los casos.

Tabla 12. Regresión relación alquiler-precio

VARIABLES	ln_Rap coef
ln_area	-0.23 ***
Habitaciones (base=1)	
2	0.02 ***
3	0.03 ***
4	0.04 ***
5 y más	0.02
Baños (base=1)	
2	0.00
3	0.06 ***
4	0.14 ***
5 y más	0.16 ***
Garajes (base=0)	
1	0.01 ***
2	0.02 ***
3 y más	0.08 ***
Semestre	-0.04 ***
Zona (base=7)	
1	0.02 ***
4	-0.03 ***
5	-0.04 ***
6	0.08 ***
8	-0.13 ***
9	-0.07 ***
Constante	-4.35 ***
Obs.	58,988
R-cuadrado	0.081

*** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, y * Significancia al 10%.

Fuente: Elaboración propia

El coeficiente asociado al área es negativo, los apartamentos más grandes tienen una menor RAP, relación que se estima como una elasticidad RAP-Área del -23%. Por su parte, bajo un área constante, el incremento en el número de habitaciones (salvo para los apartamentos de 5 o más habitaciones), baños (a partir de 3) y garajes aumenta la RAP. Este resultado contrasta con el efecto negativo asociado al número de habitaciones en los modelos de precios hedónicos ajustados para los precios y los arriendos, pero se puede entender al considerar que el efecto es menor para los apartamentos e arriendo que para los apartamentos en venta, esto es, los apartamentos con habitaciones más pequeñas se venden y arriendan a menor valor pero el descenso es menor para los arriendos que para los precios de venta por lo cual la RAP es mayor para los apartamentos con estas características. Una interpretación

similar es pertinente para el número de baños y garajes. Ambas características incrementan tanto el valor de venta como el arriendo, pero al ser su efecto mayor para los arriendos estas características se traducen en un mayor RAP.

Para examinar el efecto de las zonas se conservó la misma categoría base usada en las regresiones de precios hedónicos (la zona 7, aquella donde los apartamentos tienen un mayor valor). Los coeficientes asociados a las otras zonas muestran que la zona 7 se encuentra en un rango intermedio de RAP. Esta es mayor para la zona 1 y 6, ambas sobre el borde oriental de la ciudad, pero la 1 hacia el sur y la 6 hacia el norte y las zonas 4, 5, 9 y 8 muestran menores RAP respecto a la zona 7 siendo este efecto de mayor magnitud para la zona 8 (ubicada hacia el occidente de la ciudad y con precios y arriendos medio-altos).

Estos resultados difieren de los obtenidos por otras investigaciones, como en los presentados por Jaramillo & Agudelo (2016) para Medellín en donde la relación alquiler precio es mayor en las zonas de bajos precios, o los presentados por Bracke (2013) para la ciudad de Londres en Inglaterra, en donde los resultados son contrarios a la ciudad de Medellín pues al pasar de zonas de menores a mayores precios las rentabilidades alquiler precio se incrementan. En nuestro caso no se evidencia un efecto lineal del nivel de precios sobre la RAP.

Rentabilidad de la inversión en vivienda

Finalmente, aplicando la metodología de Jaramillo & Cuervo (2014) sobre los datos del modelo de precios hedónicos (Ecuación 5 y 6) es posible obtener el nivel de rentabilidad alquiler precio RAP de forma anualizada, e incluyendo la valorización del inmueble⁵, los ingresos por alquileres durante 12 meses y el costo operativo de poseer el inmueble en este periodo de tiempo (Ecuación 7).

Las rentabilidades estimadas (Tabla 13) son acordes con la variación de la RAP según características de los apartamentos. Se observa que la rentabilidad de la inversión en alquiler es mayor que la de una alternativa de invertir en un instrumento seguro y accesible como un CDT a 360 días, la cual tiene una tasa de interés promedio en el sistema financiero colombiano entre el mes de mayo y octubre de 4.015% E.A. De acuerdo a las características físicas y espaciales del inmueble, tiene un mayor costo de oportunidad en la medida que presenta un mayor nivel de riesgo asociado a la vacancia en la actividad del alquiler, el esfuerzo en rentar, y la pérdida de liquidez inmediata.

Tabla 13: Rentabilidad de inversión en alquiler anual según características de la vivienda

Características	Conteo					
	0	1	2	3	4	5
Habs_Cat		4.62%	4.28%	4.09%	4.10%	3.62%
Banos_Cat		4.40%	4.09%	4.19%	4.36%	4.16%
Garajes_Cat	4.17%	4.16%	4.24%	4.21%		
Semestre		4.30%	4.09%			

Fuente: Elaboración propia a partir de Jaramillo & Cuervo (2014)

Otros cambios resultantes en la relación alquiler precio se evidencian en las rentabilidades por zona, que, aunque mantienen la misma correspondencia de mayores y menores rentabilidades, en su totalidad se ven reducidas por la consideración de costos asociados a la actividad del alquiler de vivienda (medida de forma neta) y por una menor tasa de rendimiento mensual (0.3286% mensual) con respecto a la relación alquiler precio media. Estos resultados se presentan de forma anualizada en la Tabla 15.

⁵ De acuerdo a que los datos de la muestra del estudio son sobre el mismo año, la valorización no será tomada en cuenta

Tabla 14: Rentabilidad de inversión en alquiler anual según zona

Características	Zona						
	1	4	5	6	7	8	9
ZonaC	4.42%	4.07%	4.10%	4.39%	4.09%	3.46%	3.98%

Fuente: Elaboración propia a partir de Jaramillo & Cuervo (2014)

Conclusiones

Este documento utiliza información obtenida directamente de un sitio web de anuncios inmobiliarios para observar y analizar la rentabilidad de la inversión en vivienda en alquiler. Para esto, se tomó en cuenta información de apartamentos ofertados tanto en arriendo como en venta, la cual permite estimar la relación alquiler precio (RAP) reduciendo el sesgo de calidad de las viviendas ofertadas en cada una de las modalidades. Los resultados se analizan de acuerdo con las características físicas y espaciales de los apartamentos y, adicionalmente, se expresan en términos de rentabilidad anual lo cual permite comparar el rendimiento de la inversión en vivienda en alquiler con otras alternativas de inversión.

Los resultados indican existe una relación la relación alquiler-precio y las características de los apartamentos, tales como el área, el número de habitaciones, de baños y garajes y su localización. No se observa sin embargo una relación univoca entre el precio promedio de la zona y la RAP de las viviendas.

Partiendo de una muestra total de 24.839 anuncios, los cuales por medio de estimaciones incluyen un precio de venta y arriendo, los resultados evidencian para la ciudad de Bogotá en el año 2020 que:

- La relación alquiler precio RAP mediana oscila alrededor del 0.50%, y que puede alcanzar valores superiores e inferiores en hasta 25 puntos básicos,
- Dentro de las características físicas de las viviendas, la variable con mayor incidencia en la RAP es el número de habitaciones,
- Las propiedades más comunes en términos de sus características físicas, es decir aquellas que más se ofrecen en el mercado (aquellas que poseen entre 2 y 3 habitaciones, 1 o 2 baños y 0 o 1 garajes) son aquellas que muestran una RAP con una menor dispersión, y por lo tanto serían alternativas de inversión con menor riesgo,
- En comparación a otros estudios relacionados con el tema en otras ciudades tanto a nivel local como internacional; Jaramillo & Agudelo (2016) en la ciudad de Medellín encontraron que en las zonas de mayores ingresos (estratos más altos) presentan una RAP menor, mientras que, para la ciudad de Londres, Inglaterra, Bracke (2013) halló que las zonas con mayores ingresos poseen una RAP más elevada. En cambio, los resultados obtenidos para la ciudad de Bogotá no presentan una relación directa que siga un patrón determinado entre el nivel de precios de una zona con respecto al valor de la RAP,
- Existen diferentes sensibilidades sobre los precios y alquileres de acuerdo a las características físicas y espaciales de las viviendas, razón por la cual la incidencia de cada variable sobre la RAP es variable.
 - La base de arriendos implica mayor sensibilidad y variabilidad según las características físicas, temporales y espaciales. Particularmente esta tiende a proveer mejores resultados en la relación precio alquiler de acuerdo con un menor número de características físicas.

A partir de estos resultados, se calculó la rentabilidad de la inversión en vivienda siguiendo la metodología de Jaramillo & Cuervo (2014), la cual incluye costos asociados a la inversión para alquiler, y se expresa en términos de rendimientos anualizados. Los resultados indican que la inversión en un CDT promedio del sistema financiero a un año es inferior a la inversión en propiedad para alquilar, con la diferencia de que esta primera requiere menos seguimiento e involucra menor riesgo a cambio de la pérdida de la liquidez inmediata.

Futuras investigaciones pueden centrarse en revisar el comportamiento de la RAP a lo largo de una muestra de tiempo superior a un año, en la cual puedan evidenciarse tendencias, proyecciones, valoraciones de las propiedades y cambios en los coeficientes de cada una de las variables sobre esta relación, buscando encontrar el comportamiento histórico de los alquileres bajo la idea de que los precios de venta desde el 2000 empezaron una senda de crecimiento importante y sostenida, (relacionada a la reducción de la inflación desde la institución de la nueva constitución de 1991) a la par que la relación alquiler precio empezó a disminuir hasta alcanzar el 0.5% observado actualmente.

Otros aspectos que pueden ser considerados para la ampliación del presente documento son la inclusión de amenidades (como la cercanía a estaciones de transporte o a parques), la agrupación de viviendas según sus características que permita una comparación más intuitiva, la inclusión de las viviendas tipo casa en el análisis que permita examinar si existe un diferencial significativo en la RAP según el tipo de propiedad, diferencia el componente de costo operativo presentado en la última metodología para reducir las posibles sobre- o sub-estimaciones del costo operativo, incluyendo variables como la antigüedad, la tasa de vacancia o el cobro de impuestos, y finalmente la realización del análisis para zonas aledañas a la capital de menor tamaño o ciudades de otras regiones del país.

Bibliografía

- Alfonso, Óscar A. (2012). Mercado inmobiliario y orden residencial metropolitano en Bogotá. EURE (Santiago), 38(114), 99-123. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612012000200004>
- Bracke, P. (2013). House Prices and Rents: Micro Evidence from a Matched Dataset in Central London. En *SERC Discussion Papers* (N.º 0127; SERC Discussion Papers). Spatial Economics Research Centre, LSE. <https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0127.html>
- González, N. (2019). *Diseño de un sistema de información para la creación de un modelo dinámico del mercado inmobiliario colombiano* [Máster Universitario en Edificación]. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/128241>
- Castaño M. A. & Tamayo J. C. (2014) Métodos de valoración para activos inmobiliarios y su aplicabilidad en Colombia. Trabajo de Grado – Maestría en Administración Financiera. Universidad EAFIT. Recuperado de: <https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/5318>
- Hill, R. J., & Syed, I. A. (2016). Hedonic price–rent ratios, user cost, and departures from equilibrium in the housing market. *Regional Science and Urban Economics*, 56, 60–72. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2015.11.001>

Jaramillo, S., & Cuervo, N. (2014). *Precios inmobiliarios de vivienda en Bogotá 1970-2013* (Documentos CEDE N.º 2014-18; Documentos CEDE). Universidad de los Andes. Recuperado de: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2014-18.pdf

Jaramillo Montoya, S. A., & Agudelo Torres, J. E. (2018). Rentabilidad de la inversión en vivienda en Medellín durante 2016. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 11(22), Article 22. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu11-21.rivm>

Peña, J. C., & Cuervo, N. (2021, agosto 6). Observatorio de Anuncios Inmobiliarios Región Metropolitana de Bogotá. *Acción Urbana*. <https://accionurbana.usergioarboleda.edu.co/observatorio-de-anuncios-inmobiliarios-region-metropolitana-de-bogota/>

SDP. (2020). *Vivienda en Bogotá: Tenencia, habitabilidad e informalidad en el territorio*. SDP - DEM.

SDP. (2019). *Mercado de vivienda* (Boletín observatorio dinámicas del territorio N.º 37). Secretaria Distrital de Planeación.

Anexos

Anexo 1 – Relación alquiler-precio con y sin control por calidad

Para considerar la importancia de estimar la RAP controlando por el sesgo de calidad, este anexo compara los resultados presentados en el documento con una estimación de la RAP sin control por características de la vivienda.

La comparación de resultados se hace considerando las estimaciones presentadas en el documento respecto a una RAP calculada directamente con los precios medios observados, tanto en la base de arriendo como en la base de venta, como se muestra en la Ecuación 8.

Los resultados de la comparación (Tabla 14 e Ilustración 10) muestran que el sesgo de calidad para la RAP es importante, y que su dirección y magnitud es variable respecto a las características de las viviendas. Respecto a las habitaciones el cálculo de la RAP sin control de calidad implica una subestimación de las rentabilidades en las propiedades más comunes (1, 2 y 3 habitaciones), en cambio en las viviendas de mayor número de habitaciones la RAP estaría sobrestimada. Este efecto se presenta de forma contraria en las variables garajes y baños. En cuanto al semestre la RAP observada es menor a la obtenida con control de calidad. Por su parte, al consolidar los resultados por zona, la única zona que donde la RAP observada sobrestima los resultados del modelo hedónico es la 1, ya que las demás lo subestiman.

Es de destacar que las diferencias (desviaciones) en la relación alquiler precio de los precios observados con respecto a los obtenidos en el modelo hedónico para la variable de habitaciones alcanza 8,44 puntos porcentuales (pp), en baños 9,53 pp, en garajes 6,03 pp, en semestre 7,34 pp y en zona 11,21. Las mayores diferencias se observan en aquellas viviendas con menores características físicas y en las zonas de mayores precios (6, 7 y 8). Conjuntamente considerando las diferencias entre todas las variables y sus propias categorías, la desviación estándar de la muestra alcanza los 4.54 pp.

Ecuación 8. Razón alquiler venta para anuncios de venta y arriendo

$$RAP_{obs} = \frac{p50(Alquiler_c)}{p50(Precio_c)}$$

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Relación alquiler precio con y sin control por calidad

Habs_Cat	P_Hedon	P_Obs	Diferencia (pp)
1	0.54%	0.46%	8.44
2	0.51%	0.44%	7.58
3	0.50%	0.45%	4.45
4	0.50%	0.53%	-3.50
5	0.46%	0.48%	-2.30

Banos_Cat	P_Hedon	P_Obs	Diferencia (pp)
1	0.52%	0.62%	-9.54
2	0.50%	0.49%	0.87
3	0.51%	0.50%	0.63
4	0.52%	0.58%	-6.12
5	0.50%	0.56%	-5.33

Garajes_Cat	P_Hedon	P_Obs	Diferencia (pp)
0	0.51%	0.57%	-6.03
1	0.50%	0.50%	0.50
2	0.51%	0.50%	1.07
3	0.51%	0.53%	-2.06

Semestre	P_Hedon	P_Obs	Diferencia (pp)
1	0.52%	0.44%	7.14
2	0.50%	0.43%	7.35

ZonaC	P_Hedon	P_Obs	Diferencia (pp)
1	0.53%	0.57%	-4.60
4	0.50%	0.45%	5.04
5	0.50%	0.47%	2.57
6	0.52%	0.47%	5.77
7	0.50%	0.39%	11.21
8	0.45%	0.38%	6.41
9	0.49%	0.49%	0.06

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10. RAP según características de la vivienda y zonas de análisis

Fuente: Elaboración propia